

Le caractère significatif des étiages pour la stabilité des ouvrages composant les systèmes d'endiguement fluvio-maritimes de la Seine en aval de Rouen

The importance of low-water in the stability of fluvio-maritime embankments of the Seine downstream of Rouen

J.-F. Frezet¹, F. Borsellino¹, A. Allies², P.-A. Rielland³, Y. Labiste⁴

¹ Egis, Seyssins, France, jean-francois.frezet@egis-group.com ; fabien.borsellino@egis-group.com

² Egis, Montpellier, France, alexandre.allies@egis-group.com

³ Artelia, Echirolles, France, pierre-alain.rielland@arteliagroup.com

⁴ Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande, Rouen, France, yann.labiste@seinemaritime.fr

Résumé

Les systèmes d'endiguement en milieu fluvio-maritime présentent des particularités remarquables dans leur mode de sollicitation. Ils ne subissent qu'une partie des sollicitations marines, dans la mesure où ils sont relativement abrités des houles. Les sollicitations hydrauliques d'origine marine sont donc, pour l'essentiel, dues aux marées et aux surcotes liées aux événements météorologiques. Les sollicitations fluviales sont plus classiquement liées aux crues. Des sollicitations liées à la navigation peuvent s'ajouter.

Il en résulte donc des sollicitations cycliques avec des variations journalières du niveau de l'eau pouvant être importantes en fonction de la composante de marée. Cela peut se traduire par des mises en charge régulières des digues, même en dehors d'événements hydrométéo (crue et/ou tempête). Le cas de charge correspondant à la décrue se produit de couramment en périodes de grandes marées, et la variation de niveau peut également être très importante en période d'étiage où la sollicitation prépondérante sera déterminée par la marée, mais dont l'effet pourra être accentué par des décotes.

La Seine en aval de Rouen et en amont de Rives-en-Seine est sous le régime hydrodynamique fluvio-maritime. Elle présente la caractéristique d'avoir des endiguements relativement modestes vus de la zone protégée, calés pour des événements de périodes de retour relativement fréquentes autour de 2 / 10 ans dans certains secteurs selon le retour d'expérience des événements de 2020. Ces endiguements sont bien plus importants du côté du fleuve, avec des hauteurs de rampant supérieures à 5 m. De ce fait, les sollicitations les plus critiques ne sont pas nécessairement pendant les événements liés aux événements hydrométéo. Par exemple l'amplitude entre pleine mer et basse mer, lors de la crue de Mars 2020 à Heurteauville est identique à celle constatée en août 2022 pendant l'épisode de sécheresse qui a généré un étiage sévère, soit environ 4,5 m. La hauteur maximale est en revanche plus faible d'environ 1,5 m et il en résulte une sollicitation des parties basses des perrés qui peut être plus défavorable qu'en crue selon le niveau de la nappe.

Il en découle l'intérêt d'intégrer ces spécificités dans l'élaboration du plan de gestion et de surveillance de ces mêmes ouvrages.

Mots-clés

digue, fluvio-maritime, étiage, changement climatique, stabilité

Abstract

Embankment systems in fluvio-maritime domain have specific failure modes. They are subject to only part of sea induce assault because they are relatively sheltered from swells. Hydraulic stresses of marine origin are therefore mainly due to tides and surges linked to meteorological events. River stresses are more traditionally linked to floods. Navigation-related stresses can also be added.

The result is cyclical stress, with daily variations in water level that can be significant depending on the tidal component. This results in twice daily variations of the water, even when there is no flood. The case of loading corresponding to the rapid drawdown occurs twice daily during periods of high tide, and the variation in level can also be very significant during periods of low water, when the predominant stress will be determined by the tide.

The Seine downstream of Rouen and upstream of Rives-en-Seine is subject to fluvio-maritime hydrodynamics. It has the characteristic of having relatively modest embankment when viewed from the protected zone, designed for events with relatively frequent return periods of around 2 to 10 years in certain sectors, according to feedback from events in 2020. These embankments are much larger when viewed from the river, with slope heights in excess of 5m. As a result, the most critical stresses do not necessarily occur during flood and storm events. For example, the amplitude between high water and low water during the March 2020 flood at Heurteauville is identical to that observed in August 2022 during the drought episode that generated severe low water, i.e. around 4.5 m. However, the maximum height is around 1.5 m lower, which means that the lower parts of the embankment may be subjected to greater stress than during a flood, depending on the level of the water table.

As a result, these specific features need to be taken into account when defining the maintenance and monitoring plan for these structures.

Key Words

embankment, tides, low water, climate change, slope-stability

Introduction

La Seine, en aval de Rouen, est un lieu à l'écart des grandes voies de circulation. Il est attaché à certaines légendes, dont un mascaret qui aurait, dit-on, bouleversé la vie de Victor Hugo. Si Leopoldine Hugo est bien morte sur la Seine, dans un terriblement banal accident de navigation, le mascaret, lui, existe ou survit. Il marque le caractère essentiel de ce tronçon de Seine qui nous intéresse ici : la Seine dans la transition vers son estuaire, présentée Figure 1, est soumise à la forte influence des marées et présente donc des variations de niveau d'eau, de courants, significatives au fil de la journée. L'importance de ces marées de la Manche qui remontent la Seine est bien connue.

FIGURE 1. L'estuaire de la Seine : fonctionnement (source GIP Seine Aval).

Ainsi, lorsque le Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande, le Département de Seine Maritime et Haropa mandatent début 2022, Artelia et Egis pour la réalisation des études de danger entre Caumont / La Bouille et Rives en Seine / Heurteville, les situations d'étiage ne sont pas spontanément celles qu'on imagine étudier. Puis l'année 2022 déroule son printemps et son été très sec, son étiage sévère et prolongé tard dans l'automne. C'est alors l'occasion de regarder vers la Seine amont, vers l'Aube, vers la Marne, vers l'Yonne, non plus pour les marées, mais sur la formation des débits d'étiage de la Seine. Ces débits sont majoritairement constitués par les lâchers des réservoirs de l'EPTB Seine Grand Lac. De ce fait, la question de l'impact de l'étiage sur les ouvrages de navigation et de protection contre les crues peut se poser hors du cadre d'une Etude De Dangers (EDD).

Constat

Les équipes en charge du suivi des digues de la Seine ont constaté, au fil des années, des basses mers de plus en plus basses. Empiriquement, sur le terrain, il a été repéré que certaines parties d'ouvrages usuellement invisibles étaient dorénavant mises hors d'eau. C'est contre-intuitif, compte tenu que le changement climatique induit une augmentation du niveau des eaux visible au marégraphe du Havre selon un rythme identifié en 2010 à 2.7 +/- 1,5 mm/an depuis 1993 [1]. Selon le GIEC [2], dans le scénario SSP2-4.5, le niveau de la mer pourrait augmenter de plus de 70 cm par rapport à 1900. Néanmoins, d'autres mécanismes du réchauffement sont également à l'œuvre sur l'hydrologie de la Seine.

Les étiages de la Seine et celui de 2022 en particulier

Le régime d'écoulement de la Seine est fortement influencé. L'EPTB Seine Grands Lacs assure la double mission d'écarter les crues d'hiver et de printemps et de soutenir les débits de la Seine et de ses affluents (Aube, Marne et Yonne) en été et en automne. C'est cette dernière activité, dont le but est d'éviter la situation illustrée sur la Figure 2, qui est importante dans le cadre de cette publication.

FIGURE 2. Étiage sévère de la Seine au Pont Marie, 16 août 1942 (source Seine Grands lacs).

Les 4 lacs réservoirs (Aube, Seine, Marne, Yonne), localisés sur la Figure 3, permettent de modifier très fortement les étiages.

Le bilan tiré de l'action des déstockages des lacs lors de l'étiage 2022 [3] montre qu'à Paris (Austerlitz) le débit de la Seine est constitué jusqu'à 55 % par les déstockages des lacs réservoirs, avec des ordres de grandeur de débits de soutien compris entre 54 et 67 m³/s d'août à octobre. Une défaillance de ces mécanismes de soutien ou une augmentation des prélèvements peut donc conduire à des étiages encore plus sévères.

Sur le tronçon qui nous intéresse, selon le GIP Seine Aval, l'été 2022 a été marqué par le débit moyen le plus faible depuis 30 ans. S'il n'a pas été possible de récupérer les données hydrométriques pour la Seine à Poses, on gardera en tête que le QMNA20 calculé ressort à 125 m³/s (H322 0110 1990/2006) ce qui laisse encore une très forte proportion du débit issu du soutien d'étiage dans le domaine estuarien.

FIGURE 3. Réservoirs de Seine Grand lacs pour l’écroulement des crues et le soutien d’étiage (source Seine Grand Lac).

Le changement climatique et l’hydrologie de la Seine

L’objet de la communication n’est pas de rentrer dans le détail des conséquences du réchauffement climatique sur l’hydrologie de la Seine. Cependant, l’évolution à l’horizon 2100 des débits de la Seine est présentée ci-dessous Figure 4 [4].

FIGURE 4. Évolution des débits mensuels simulés pour la Seine à Poses [4]. En bleu la moyenne temps présent, en rose l’horizon 2050, en noir l’horizon 2100 (enveloppe d’écart type en pointillé noir).

La baisse des débits est de 40 % pour les mois d’étiage à horizon 2100. Ceci, à l’inverse de la

montée du niveau des eaux de la mer, va conduire à une baisse de niveaux de basses eaux.

La prépondérance de l'un ou l'autre des phénomènes n'est pas connue des auteurs de cette communication. Elle est variable, avec une atténuation vers l'amont pour l'effet lié à la montée du niveau des mers. On pourra noter que si la montée du niveau des mers est un phénomène globalement linéaire dans le scénario SS2-4.5, l'aggravation des étiages liés au changement climatique se produira de manière plus aléatoire, moins continue, compte tenu de la variabilité du climat, pouvant générer à l'échelle d'une année des conditions hydrologiques d'étiages rares. Il est admis que 2022 est de ce point de vue un « avant-goût » du futur climat.

Les digues de la Seine

Sur les tronçons parcourus entre Caumont / La Bouille et Rives en Seine / Heurteauville, les digues de la Seine sont majoritairement constituées d'un remblai en tout venant crayeux ou sablo-graveleux descendant plus ou moins bas-côté Seine et se raccordant au terrain naturel côté val. La hauteur des digues est en général de 1 à 2 m avec localement des hauteurs pouvant aller jusqu'à 4 m. La présence d'un muret en couronnement est courant avec une hauteur entre 0,3 et 0,6 m en général. La hauteur côté Seine au-dessus du terrain naturel est de l'ordre de 5 à 8 m selon les secteurs, mais la hauteur totale en la crête de digue et le fond du chenal de navigation peut atteindre plus de 15 m. Quelques vues des digues, côté Seine, sont présentées Figure 5, et une coupe type est insérée Figure 6.

FIGURE 5. Vue des perrés de la Seine à marée basse. À gauche secteur Duclair / route des fruits. À droite : écoulement à marée basse en pied de perré.

FIGURE 6. Secteur Rives en Seine : exemple de coupe type de la digue en Seine.

Ces digues ont plusieurs fonctions :

- délimiter le chenal de navigation ;
- stabiliser le tracé des berges ;
- protéger contre les événements hydrométéos (crues et/ou tempêtes).

Cette dernière fonction a fait l'objet d'un diagnostic approfondi en préparation des EDD.

Les sollicitations des digues en Seine

Comme toute digue fluvio-maritime, les sollicitations bi-quotidiennes sont liées à la marée. Pour les grandes marées, le marnage au marégraphe d'Heurteauville est de 4 à 5 m, hors événement exceptionnel. Lors de ces cycles, le niveau de la Seine passe sous le niveau de nappe ce qui entraîne une vidange de celle-ci à travers l'ouvrage de manière plus ou moins organisée (c.f. Figure 5). Cette étape de vidange représente classiquement le cas défavorable pour la stabilité mécanique de la digue et de sa berge. Ce cas est d'autant plus défavorable que le marnage est important, que la différence de niveau d'eau entre le point bas du cycle et la nappe est importante.

Les sollicitations liées au batillage provoquées par la remontée ou la descente des navires en provenance ou à destination de Rouen sont également notables. La largeur de la Seine est assez restreinte pour que la vague de batillage soit, selon le type de navire, son chargement, son sens et le sens de l'écoulement au moment de son passage, importante. Le batillage peut générer un abaissement initial du plan d'eau devant la protection d'environ 60 cm puis une vague de 30 cm avec une période de 60 s [5].

Marégramme pour les événements hydrométéo (crue et/ou tempête) (février / mars 2020) et en étiage (juillet septembre 2022)

La référence sera le marégraphe d'Heurteauville.

Événement hydrométéo du printemps 2020

Les deux épisodes de débordement de la Seine survenus au premier trimestre 2020 ont fait l'objet d'une analyse établie par le SPC Seine Aval Côtiers Normands.

Le premier épisode de débordement a eu lieu du 10 au 13 février 2020, touchant principalement le secteur entre Rouen et Caudebec-en-Caux. Il s'explique par des événements tempétueux (tempête Ciara le 11 février puis Inès le 13 février) conjugués à de forts coefficients de marée (supérieurs à 100) et à un débit soutenu de la Seine (supérieur à 1 200 m³/s à Vernon). L'orientation générale ouest sud-ouest durant plusieurs jours a été favorable à la formation de surcotes à l'échelle de la Manche et de la baie de Seine.

Le second épisode de débordement a eu lieu du 9 au 14 mars 2020, touchant principalement le secteur entre Oissel et Caudebec-en-Caux. Il s'explique par la crue de la Seine (débit de la Seine supérieur à 1 600 m³/s à Vernon) conjuguée à de forts coefficients de marée (supérieurs à 100). À l'échelle de la baie de Seine et de l'embouchure, des surcotes de l'ordre de quelques dizaines

de centimètres ont été observées sur la période du 8 au 15 mars 2020, en lien avec la dominance des vents de secteur sud-ouest.

Ces événements figurent tous les deux parmi les plus forts événements récents ayant impacté le secteur de l'estuaire concerné sur le secteur de Duclair à Rives en Seine.

Les périodes de retour associées, à Heurteauville, sont les suivantes :

- 11 février 2020 : environ 5 ans ;
- 13 février 2020 : environ 20 ans ;
- 09/13 mars 2020 : environ 10 ans.

L'étiage 2022 (juillet-septembre)

Comme présenté auparavant, selon le GIP Seine Aval, l'été 2022 a été marqué par le débit moyen le plus faible depuis 30 ans à Poses. L'analyse des marées à fort coefficient permet de constater, Figure 7, des marnages importants pour cet événement, dans une situation où la faiblesse des débits conduit à des niveaux de basses mers potentiellement très bas.

FIGURE 7. Marégramme du 11 au 12 septembre 2022 à Heurteauville (Hydroportail / station H510 0120 01).

Marnage durant un cycle de marée durant un événement hydrométéo (crue et/ou tempête) et en étiage sévère

La comparaison des derniers événements remarquables sur la Seine de février-mars 2020 et l'étiage sévère de juillet-septembre 2022 laisse apparaître que des marnages supérieurs à ceux constatés durant l'événement hydrométéo (crue et/ou tempête) se sont produits en étiage. Le niveau maximum reste lui significativement supérieur en cas d'événement hydrométéo (crue et/ou tempête), avec une hauteur atteinte supérieure de plus d'un mètre par rapport à celle d'une situation d'étiage. Cette analyse est synthétisée dans le Tableau 1.

TABLEAU 1. Marnage pour des événements hydrométeo (crue et/ou tempête) et en étiage.

En m CM	Événement février 2020, pic du 11/02	Événement février 2020, pic du 13/02	Événement mars 2020, pic du 12/03	Étiage 15 août 2022	Étiage 12 septembre 2022	Étiage 12 septembre 2022
Niveau max	9,15	9,41	9,27	8,16	8,18	8,19
Niveau min	4,89	4,84	4,93	3,63	3,51	3,55
Marnage	4,26	4,57	4,34	4,53	4,67	4,64

Des situations plus défavorables pour l'ouvrage en période d'étiage que durant les événements hydrométeo (crue et/ou tempête) pour le talus côté Seine existent. En intégrant les éléments rappelés sur les évolutions climatiques, il est possible que ces situations d'étiage deviennent, au moins transitoirement encore plus défavorables. Un calcul exploratoire au droit du marégraphe d'Heurteauville, avec un pied de digue qui se découvre fréquemment à marée base, indique que le coefficient de sécurité minimum (sans pondération) pour les cycles du 12 septembre 2022 est équivalent, à 5 % près, à ceux de l'événement de référence T20 utilisé dans les EDD (retour 20 ans). Cet écart se réduisant en augmentant la hauteur du rampant.

On rappelle néanmoins que compte tenu des niveaux maximum associés à ces épisodes d'étiages, les défaillances éventuelles d'ouvrages sont peu susceptibles de causer des submersions, et n'ont à ce titre pas été explorées dans les diagnostics approfondis pour les études de dangers, où la phase de décrue d'un événement de référence a été examinée.

Prise en compte des étiages et du changement climatique dans la gestion des digues

À la lumière de l'analyse détaillée ci-avant, la surveillance des digues en période d'étiage sévère peut s'avérer nécessaire. Il peut être suggéré des visites lors des basses mers marées à fort coefficient. L'inconvénient étant que le temps « utile » pour l'inspection entre deux marées reste faible par rapport au linéaire en gestion, et il conviendra de prioriser ces visites en fonction des enjeux. La pertinence de moyens automatiques de type drone pourra être interrogée, dans la mesure où l'on parle d'inspection en saison d'été, avec des journées longues et une probabilité de bonne visibilité plutôt forte.

Même si cette thématique n'est pas majeure dans le cas des digues de Seine, il convient de garder à l'esprit un autre impact potentiel du changement climatique : le retrait / gonflement [6], et l'intégrer si nécessaire à ces tournées spécifiques.

Conclusions

L'exercice mené dans cet article est à ce stade qualitatif. Sur le secteur étudié, sur la Seine dans le secteur d'Heurteauville, les étiages sévères sont susceptibles de générer des situations avec des marnages aussi importants, voire plus, que durant un événement hydrométeo (crue et/ou tempête). Tout porte à croire que les perspectives liées au changement climatique vont conduire

à un renforcement de cette tendance. Sur le secteur étudié, cette thématique de comportement des ouvrages lors d'étiages sévères futurs, intégrant le changement climatique, ne modifie pas l'analyse de la sécurité durant un événement hydrométéo (crue et/ou tempête) derrière les endiguements. Cependant, la prise en compte de ces phénomènes reste importante dans une optique de gestion et maîtrise d'un parc d'ouvrages.

Remerciements

Le travail de terrain mené au quotidien par les équipes du Département de Seine Maritime, aujourd'hui intégrées au SMGSN, d'Haropa, complété par celui des équipes d'Artelia et d'Egis dans le cadre des diagnostics approfondis nécessaires à la réalisation des études de danger des systèmes d'endiguements potentiels de la Seine-Aval (lots 2 et 3) a nourri la réflexion développée dans cet article. Ce travail a pu être également alimenté par les données du GIP Seine Aval très largement accessibles au public. L'auteur correspondant a en outre une pensée Jean-Michel qui l'a amené pour la première fois vers 2002 sur ces bords de Seine et déjà pour un diagnostic.

Références

- [1] GIP Seine aval, collectif (2010). Contexte climatique, morphologique & hydro-sédimentaire : effets prévisibles du changement climatique dans l'estuaire de la Seine.
- [2] IPCC/GIEC ; collectif (2021). *Climate Change 2021, The Physical Science Basis: Full Report*, chapter 9, 3949 p.
- [3] Seine Grands Lacs : Service hydrologie (2022). *Action de soutien d'étiage des lacs-réservoirs en 2022*.
- [4] Ducharme A., Sauquet E., Habets F., Déqué M., Gascoin S., Hachour A., Martin E., Oudin L., Pagé C., Terray L., Thiéry, D., Viennot, P. (2011). *Évolution potentielle du régime des crues de la Seine sous changement climatique*, In Houille Blanche fev 2011, 51–57.
- [5] Deloffre J., Lafite R., Blanpain O., Fournier M, Simon M., Lemoine M., Mesquita J., Calluad D., David L., Gomit G. (2012). IBIS Investigatio du Batillage en Seine, GIP Seine Aval.
- [6] Boutonnier L., Boussafir Y., Tourment R., Courivaud J.-R. (2022). *Effet du changement climatique sur les mécanismes de retrait-gonflement et la stabilité des digues et barrages*, Vingt Septième Congrès International des Grands Barrages, Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB/ ICOLD), Mai 2022, Marseille, France.